

CONCRETO ESTAMPADO: AS SUPERFÍCIES DO GRUPO DO PARANÁ

CARUBELLI, CARLA

Universidade Estadual de Maringá

carla.carubelli@outlook.com

RESUMO.

Ao longo da história da arquitetura, o ornamento esteve relacionado à beleza e ao deleite visual, sendo parte do caráter expressivo do fazer arquitetônico. Após a condenação do elemento por Adolf Loos, a arquitetura brutalista começou a apresentar os primeiros sinais de um retorno a uma sensibilidade plástica na arquitetura. O pós-modernismo, por sua vez, recorreu ao ornamento em um momento em que o modernismo não mais representava a sociedade vigente, buscando se aproximar do indivíduo através de símbolos conhecidos, que proporcionavam conexão e identificação. Nesse contexto de mudança de ideais, a partir da década de 1960, o ornamento em concreto aparente passou a se fazer presente em diversas obras oriundas da cidade de Curitiba, se tornando uma assinatura da arquitetura da cidade, com Abrão Assad, escultor e aluno da primeira turma do curso de arquitetura da UFPR, propondo elementos escultóricos nas superfícies em concreto aparente, composto de formas geométricas repetidas que estampavam as edificações. A linguagem plástica seria adotada pelos seus companheiros da capital paranaense, deixando como questionamento as motivações, e inspirações por trás do (re)uso do elemento. Essa característica plástica se faz presente em especial em três edifícios relevantes no período: o edifício sede da Petrobras (1967), no Rio de Janeiro, o Palácio das Telecomunicações (1966), e o Instituto de Previdência do Paraná (1967), ambos em Curitiba, mostrando como um diferencial em relação a outras arquiteturas produzidas à época no Brasil. Com base na metodologia histórico-interpretativa, percorrendo as origens da aversão modernista à ornamentação e chegando ao surgimento de uma nova sensibilidade no pós-modernismo, esse trabalho busca compreender, através da revisão da literatura, o pensamento em torno do ornamento e da obra arquitetônica das três obras citadas, o contexto em que foram criadas e a mudança de pensamento presente nas suas criações.

Palavras-chave: ORNAMENTO, BRUTALISMO, GRUPO DO PARANÁ

1. DE LOOS ATÉ CURITIBA

Na trajetória da história da arquitetura, o ornamento esteve intrinsecamente ligado à noção de beleza e ao prazer estético, constituindo-se como expressão do caráter artístico da obra. Além disso, desempenhava fomentava um sentimento de pertencimento no espectador, ao se apresentar como elemento de uma estética compartilhada, reforçando vínculos de identidade e familiaridade.

No início do século XX, o modernismo promoveu uma cruzada contra o ornamento, liderada pelo austríaco Adolf Loos em seu célebre manifesto *Ornamento e Crime* (1908).¹ O discurso de Loos foi amplamente incorporado pelos arquitetos modernistas, que defendiam austeridade e nudez como valores estéticos representativos do homem moderno. No entanto, a eliminação completa do ornamento revelou-se utópica: como observa Picon em *O ornamento arquitetural: entre subjetividade e política* (2024), ele permaneceu presente na escolha de materiais, nas articulações tectônicas, na composição espacial e nos objetos cotidianos.² Inclusive, Loos próprio adornava intensamente os interiores com painéis de mármore, madeira e até peles de animais, demonstrando uma nova dimensão ornamental.

Traços ornamentais estiveram presentes nas obras de quase todos os grandes arquitetos modernistas, tornando-se ainda mais evidentes no período pós-Segunda Guerra Mundial, quando o racionalismo se mostrou insuficiente diante das demandas culturais diversificadas. A valorização estrita da técnica e da funcionalidade começou a ser questionada, e a arquitetura voltou a reconhecer a dimensão estética como fonte de expressividade. A exemplo temos Le Corbusier, que a partir de 1945 produziu obras mais complexas, com intenso caráter plástico, resultado das impressões das tábuas de concretagem nas superfícies de concreto aparente. Essa sensibilidade emergente abriria caminho para os discursos pós-modernistas, que defendiam a reaproximação da arquitetura com a sociedade por meio de símbolos e ornamentos previamente marginalizados.

As ideias do brutalismo chegaram ao Brasil na década de 1950, inserindo-se em uma arquitetura modernista já adaptada ao contexto local, principalmente no eixo Rio–São Paulo. A Escola Paulista destacou-se nesse cenário, formando arquitetos que conciliavam a valorização estética da estrutura com pragmatismo formal. Posteriormente, profissionais dessa escola migraram para Curitiba e, junto a arquitetos locais, a partir da década de 1960, passaram a se destacar no cenário nacional e internacional.

Em Curitiba, figuras e formas geométricas estampadas em concreto aparente passaram a caracterizar diversas obras nas décadas de 1960 e 1970, diferenciando-se da produção modernista de outras regiões. Esse fenômeno leva a questionamentos importantes: como uma arquitetura com raízes claramente modernistas incorporou abundantemente o ornamento tão criticado, e qual o pensamento projetual esteve por trás dessa decisão?

O presente artigo resulta da dissertação de mestrado *Concreto estampado: o tratamento plástico das superfícies na arquitetura do Grupo do Paraná*, que investigou a presença, o exílio e a reabilitação do ornamento ao longo do século XX, buscando compreender seu uso pelos arquitetos curitibanos e como isso refletiu um novo modo de pensar a arquitetura.

2. O BRASIL MODERNISTA: ARQUITETURA E ARTE

A construção do Ministério da Educação e Saúde, em 1936, no Rio de Janeiro, destacou-se, entre diversos fatores, pelo painel de 35 m² de Candido Portinari no pavimento térreo. Composto por azulejos cerâmicos nas cores branca e azul, o painel contrariava o pensamento racionalista vigente, que considerava tais intervenções meramente ornamentais e desnecessárias. A partir desse momento, a incorporação de obras de arte como forma de ornamentação na arquitetura modernista brasileira tornou-se mais frequente, por meio de murais e esculturas. Entretanto, embora essas obras fossem integradas ao espaço construído, não se incorporavam plenamente ao projeto, servindo antes como elementos de exposição em superfícies já finalizadas e convenientemente vazias. Não havia colaboração entre arquiteto e artista desde a concepção do projeto. Essa separação entre arte e arquitetura foi abordada por Lúcio Costa no I Congresso Internacional de Artistas (1952), quando, em sua intervenção verbal intitulada 'A crise da arte contemporânea', afirmou que a comunhão entre ambas só seria possível "se a própria arquitetura fosse concebida e executada com consciência plástica, isto é, se o arquiteto também fosse artista."³

Como observa Gonsales, os murais frequentemente retratavam a programação interna das edificações ou o contexto em que se inseriam.⁴ Uma inflexão significativa ocorreu em 1959, no projeto da Casa dos Triângulos, de Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi, cuja empena cega — fachada principal da residência — foi inteiramente recoberta por uma composição abstrata de Mario Gruber, baseada na repetição de triângulos azuis e brancos em malha ortogonal. Diferentemente das práticas anteriores, a adoção da arte abstrata concreta marcou esse episódio, embora permanecesse uma concessão do arquiteto ao artista. O concretismo, então, passou a influenciar a produção arquitetônica em Curitiba, manifestando-se em ornamentos geométricos de concreto aplicados de modo artístico-decorativo nas fachadas de diversos edifícios.

3. A LINGUAGEM CURITIBANA (1960-1970)

Em Curitiba, as primeiras manifestações do movimento modernista seguiram o modelo de projeto difundido no Brasil após a construção do MES, incorporando posteriormente obras artísticas em locais designados. Um exemplo na capital paranaense é o Teatro Guaíra (1952), de Rubens Meister, que somente em 1969 recebeu um painel figurativo em concreto em baixo-relevo, assinado por Poty Lazzarotto.

Antes do Guaíra, contudo, já se notava uma mudança em outra obra com participação de Lazzarotto: a Praça 29 de Março, de 1966, projetada por Jaime Lerner, Domingos Bongestabs e Onaldo Pinto de Oliveira, apresentou relevos figurativos distribuídos por toda a extensão de uma lâmina de concreto que atravessa a praça e funciona como muro de arrimo. Nesse caso, o componente artístico deixou de se concentrar em um ponto específico, estendendo-se pela superfície e exaltando a história do povo e do estado do Paraná, por meio de símbolos que "evocam sentimento de pertencimento ao valorizar o patrimônio histórico local e estimular a identidade da cidade"⁶ — ideia que seria posteriormente defendida pelo pós-modernismo.

Os arquitetos responsáveis pela produção curitibana nas décadas de 1960 e 1970 receberam formação modernista, tanto os profissionais forâneos, especialmente os alinhados à Escola Paulista, quanto os formados nas primeiras turmas de Arquitetura da UFPR, inaugurada em 1962, onde viriam a lecionar juntamente. À medida que expandiam suas práticas, a arquitetura modernista desses profissionais passou, a partir de meados da década de 1960, a revelar maior flexibilidade em relação aos ensinamentos acadêmicos. Nesse período, alcançaram destaque nacional ao vencer concursos em diversas equipes, posteriormente conhecidas como o 'Grupo do Paraná'.

Entre os destaques, a equipe composta por Luiz Forte Netto, José Maria Gandolfi e Roberto Gandolfi, com a colaboração do escultor e aluno da primeira turma de Arquitetura da UFPR Abrão Assad, conquistou, em 1964, o primeiro lugar no concurso para o Monumento à Fundação de Goiânia. Composto por cinco totens em concreto aparente, o projeto apresentou a primeira aplicação de motivos geométricos abstratos em baixo-relevo, distribuídos por toda a extensão das superfícies, evidenciando uma clara intenção plástica (Fig. 1). Assad foi o responsável por essa intervenção, que se tornaria recorrente na produção curitibana e que, segundo o arquiteto, constituía um complemento escultórico à arquitetura.⁷

Figura 1. Monumento à Fundação de Goiânia (1964), de Luiz Forte Netto, José Maria Gandolfi e Roberto Gandolfi com colaboração de Abrão Assad. © Créditos: acervo de Abrão Assad cedido à autora.

Assad relata⁸ que, nas equipes de concurso, desde a concepção do projeto já lhe era atribuída a função de conferir o tratamento plástico necessário, incluindo a definição das formas, em virtude de sua formação como escultor.⁹ Rapidamente, outros arquitetos e escritórios de Curitiba passaram a adotar sua estratégia plástica para empenas de concreto, variando as formas — nem sempre restritas a figuras geométricas puras — mas preservando a repetição dos motivos desenhados. Ao longo das décadas de 1960 e 1970, essa abordagem consolidou-se como uma linguagem escultórica característica da arquitetura curitibana, distinguindo-a das tendências então predominantes em outras regiões.

3.1. Palácio das Telecomunicações (Edifício Sede da Telepar) – Curitiba/PR

Localizado na Avenida Manoel Ribas, o Edifício Sede da Telepar se destaca ainda hoje na paisagem de Curitiba devido a sua implantação em um amplo terreno elevado. Projetado em 1966, o atual Palácio das Telecomunicações, foi fruto de um concurso fechado, vencido por Lubomir Ficinski Dunin. Implantando em um terreno elevado, o projeto conta com imponente edifício em lâmina (Fig. 3), onde as laterais constituem empenas cegas estampadas com os característicos desenhos geométricos em baixo relevos em concreto aparente, desenhados por Abraão Assad (Fig. 4). Além das empenas, o arquiteto espalhou a textura ornamental nos muros que circundam o lote, ressaltando ainda mais o elemento decorativo, e propondo uma conexão mais direta na altura do espectador.

Figura 3. Palácio das Telecomunicações (1966), de Lubomir Ficinski Dunin. © Créditos: cac.arq.br

Diferentemente dos outros projetos, no caso do edifício sede da Telepar os ornamentos não haviam sido previstos na etapa de projeto, mas incorporados durante a execução da obra. A razão é que, inicialmente, Lubomir havia idealizado que as empenas fossem estampadas apenas com as texturas das formas de madeira, cujo resultado estético final não foi o almejado. Assim, o arquiteto convidou Assad para intervir nas empenas, criando uma textura geométrica composta de três planos, com 1,5cm de espessura cada. Para Assad, a qualidade do baixo relevo encontra-se na sua pouca espessura, que ao receber incidência da luz tangente, produz em efeito de “rendilhado”, semelhante a um bordado, configurando uma arte que transita entre pintura para escultura.¹²

Figura 4. Palácio das Telecomunicações (1966), de Lubomir Ficinski Dunin. © Créditos: cac.arq.br

Embora tenha surgido como recurso para corrigir um malfeito, o resultado plástico acabou conferindo ainda maior destaque ao edifício, iniciando a consolidação da linguagem arquitetônica curitibana. Além disso, confirmou o caráter de integração com as artes plásticas dessa produção, ao mesmo tempo em que se diferenciou das empenas cegas e lisas predominantes no modernismo paulista.

3.2. Edifício Sede da Petrobrás – Rio de Janeiro/RJ

Em 1966, foi lançado o concurso para a nova sede da Petrobras, no Rio de Janeiro, que contou com mais de 200 participantes. O projeto vencedor foi desenvolvido pelos arquitetos Roberto Gandolfi, José Sanchoatene, Abrão Assad, Luiz Forte Netto, José Maria Gandolfi e Vicente de Castro, garantindo reconhecimento nacional à equipe.

A volumetria do edifício já confere impacto plástico considerável, porém outro fator eleva ainda mais tal expressividade: ornamentos, compostos de figuras geométricas puras em baixo relevo estampados concreto aparente, que se espalham por diversas superfícies do edifício, desde os seus acessos, passando pelos espaços internos e chegando até o coroamento da edificação (Fig. 5). Dialogando com o movimento artístico concretista, os relevos decorativos, dispostos em uma malha ortogonal fragmentam as grandes superfícies em pedaços menores, diluindo o peso do concreto.¹⁰

Figura 5. Sede da Petrobrás no Rio de Janeiro (1967), de Roberto Gandolfi, José Sanchoatene, Abrão Assad, Luiz Forte Netto, José Maria Gandolfi e Vicente de Castro. © Créditos: acervo de Abrão Assad concedido à autora.

Diferentemente dos casos na arquitetura modernista brasileira, onde obras de arte eram incorporadas como acréscimos pós-construção, no edifício da Petrobras os relevos em concreto foram concebidos desde a prancheta por um dos arquitetos da equipe, integrando-se organicamente ao projeto. A ornamentação, portanto, não é suplementar, mas parte intrínseca da arquitetura, impossibilitando qualquer dissociação ou aplicação em outro contexto. Abrão Assad, que também é responsável pelo caráter plástico desse edifício, ressalta tal característica, ao defender que os elementos escultóricos eram parte natural da arquitetura da edificação.¹¹

Além de conferir identidade singular ao projeto, os desenhos geométricos, ao dialogarem com a tradição da ornamentação, proporcionam sensação de familiaridade, estabelecendo uma comunicação direta com o espectador.

3.3. Instituto Previdenciário do Estado – Curitiba/PR

Em 1967, arquitetos do Grupo do Paraná já haviam apresentado outro projeto, em Curitiba, em que a expressividade plástica se destacava, fruto das impressões de padrões geométricos em concreto aparente na fachada. Obra de concurso, fechado o prédio do Instituto de Previdência do Estado foi projetado por Luiz Forte Netto, Joel Ramalho Júnior, José Gandolfi, Vicente de Castro, com colaboração de Orlando e Dilva Busarello. Ligando dois blocos a edificação apresenta um único coroamento, que se destaca visualmente em todo o conjunto devido aos elementos decorativos compostos de formas geométricas repetidas, impressas no concreto como uma textura (Fig. 6). Nos acessos, painéis de concreto apresentam elementos escultóricos que se projetam para fora, atraindo o olhar quem adentra a edificação. Aqui os ornamentos foram elaborados por Orlando Busarello, e não mais por Assad, evidenciando a difusão e incorporação do tratamento plástico do concreto pelos escritórios curitibanos, consolidando uma linguagem comum.

Figura 6. Instituto Previdenciário do Estado (1967), de Luiz Forte Netto, Joel Ramalho Júnior, José Gandolfi, Vicente de Castro, com colaboração de Orlando e Dilva Busarello. © Créditos: cac.arq.br.

A variação nas formas geométricas, que se afastam das formas puras defendidas por Assad, torna-se visível nesse projeto e se acentua nos anos seguintes da produção curitibana, à medida que cada arquiteto imprimia sua própria visão na concepção dos desenhos ornamentais.

4. SENSIBILIDADE PÓS-MODERNA

A arquitetura produzida em Curitiba a partir da década de 1950 manteve como fundamento os preceitos racionalistas difundidos pelos arquitetos da primeira metade do século XX. Contudo, como vimos, seu caráter plástico assumiu um tratamento intencional e explícito. O ornamento não se manifestava em formas tradicionais, mas por meio de composições geométricas que, ao se repetirem, atenuavam a rigidez dos planos. O concreto,

antes restrito à função estrutural, passou então a se configurar também como fonte de deleite visual e de expressão artística.

Como vimos, Abrão Assad foi responsável por esse feito, ao agregar seus “complementos esculturais”, nas superfícies em concreto aparente. Como clamado por Lucio Costa, a formação de Assad como artista e arquiteto resultou em uma arquitetura em comunhão com a arte. Assad, de formação acadêmica modernista, repudia¹³ a palavra ornamento para definir as suas criações, uma vez que considerando-o supérfluo. Para Assad, ele fez arte; mas ao relacionarmos com o discurso de Sullivan¹⁴, que acreditava que o ornamento era uma expressão natural da emoção humana e da criatividade artística, podemos afirmar que os elementos escultóricos criados por Assad se configuram como ornamento – e em nada perdem no seu valor por se apresentarem como tal.

A nova sensibilidade no tratamento plástico das superfícies da arquitetura curitibana, ao mesmo tempo em que indicava uma mudança valores, apresentando sinais do pós-modernismo ao evocar identidade e simbolismo através de signos, se alinhou com o conceito de síntese das artes, almejado pelos modernistas, ao unir desde a concepção arquitetura e artes plásticas. Se aproximou dos dois movimentos, ao mesmo tempo que se afastou de ambos. Não tinha presença de um evidente historicismo, porém abandonou a austeridade, resgatou um elemento tradicional e impregnou sensibilidade na edificação, mudando o modo que ela se relaciona com seu espectador e o entorno.

Por fim, podemos afirmar que o ornamento não é algo supérfluo e superficial, como o modernismo pregou. O ornamento é um elemento expressivo de ideias, gerador de identidade, e de engajamento cognitivo, e a linguagem plástica curitibana, não somente se diferenciou da arquitetura então em voga, mas também sintomas de novas ideias que surgiam.

5. NOTAS E CITAÇÕES

1. Adolf Loos, *Ornamento e Delito*, trad. Anja Pratschke (São Paulo, 2001–2002), originalmente publicado em 1908, disponível em <https://www2.fag.edu.br/professores/solange/HISTORIA%20DO%20BARROCO%20A%20CONTEMPORANEIDADE/Adolf%20Loos.pdf>

2. Antoine Picon, *O ornamento arquitetural: entre subjetividade e política*. (São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2024), 117.

3. Lúcio Costa, “A crise da Arte Contemporânea (A arte e a educação),” in *Lúcio Costa: Sobre Arquitetura*, ed. fac-sim. coordenada por Anna Paula Canez, org. Alberto Xavier (Porto Alegre: Uniritter, 2007), 301.

4. Celia Gonsales, “Síntese das artes: sentidos, implicações e abrangência,” in *8º Docomomo Brasil - Cidade Moderna e Contemporânea: Síntese e Paradoxo das Artes*, Anais [...] (Rio de Janeiro: Prourb, 2009), 13.

5. Celia Gonsales, “Ofício e Arte na arquitetura moderna: Ari Marangon, arquiteto artesão,” in *4º Seminário Docomomo Sul - Pedra, barro e metal: Norma e licença na arquitetura moderna do cone sul-americano – 1930-1970*, Anais [...] (Porto Alegre: Propar, 2013), 9.

6. Renato Rego e Isabella Januário, “A expressividade do ornamento em quatro projetos exemplares,” in *Arquitetura paranaense na segunda metade do século XX*, org. Renato Rego e Isabella Januário (Londrina: Kahn, 2022), 199. <https://drive.google.com/file/d/1E4OJ77xfXqtk7We7MuROyeOmszRdVG5V/view>.

7. Abrão Assad, conversa com a autora, 28 de junho de 2025.

8. Idem.

9. Abrão Assad, se graduou escultor, em 1962, na Escola de Música e Belas Artes do Paraná (EMBAP), e em Arquitetura e Urbanismo, em 1968, na Universidade Federal do Paraná (UFPR).

10. Rego e Januário, "A expressividade do ornamento," 213.
11. Abrão Assad, conversa com a autora, 28 de junho de 2025.
12. Idem.
13. Idem.
14. Gilberto Paim, *A Beleza sob Suspeita: o Ornamento em Ruskin, Lloyd Wright, Loos, Le Corbusier e Outros* (Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000), 54.

6. REFERÊNCIAS

- CASTRO, Cleusa de. "Ornamento sem delito: a plasticidade das superfícies de concreto armado na arquitetura brutalista curitibana." In *Anais do 10º Docomomo Brasil - Arquitetura Moderna e Internacional: Conexões Brutalistas 1955–75*. Curitiba: PUCPR, 2013.
- JANUÁRIO, Isabella. "A arquitetura de Joel Ramalho Júnior, Leonardo Oba e Guilherme Zamoner: concursos nacionais, respostas curitibanas." Dissertação de mestrado, Universidade Estadual de Maringá, 2018.
- JANUÁRIO, Isabella. "A forma complexa: arquitetura brasileira, concepção arquitetônica e os projetos curitibanos premiados na década de 1970." Tese de doutorado, Universidade Estadual de Maringá, 2023.
- PICON, Antoine. *O ornamento arquitetural: entre subjetividade e política*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2024.
- PACHECO, Paulo. "O risco do Paraná e os concursos nacionais de arquitetura 1962-1981." Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2004.
- SANTOS, Michelle. "A arquitetura do escritório Forte Gandolfi 1962-1973." Dissertação de mestrado, Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2011.

7. BIOGRAFIA

Duplamente graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e Pela Università degli Studi di Ferrara (Itália). Durante a graduação participou de dois projetos de iniciação científica na área de patrimônio histórico, um com bolsa institucional e outro pela Fundação Araucária. Foi monitora durante o X Docomomo em Curitiba, além de ter participado em 2016 da Winter School da CEPT University (Índia) com foco em "Historic City Centres". Possui Pós-Graduação em História da Arte e Curadoria pela PUCPR e atualmente está finalizando o mestrado no Programa Associado UEM/UEL de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo.